

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕЗЕПЕЛУМАБА ПРИ ТЯЖЕЛОЙ НЕКОНТРОЛИРУЕМОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ: СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР И МЕТА-АНАЛИЗ

БАЙДИЛДАЕВА Г. М., КЕНЖЕГУЛОВА М. Е.

ГКП на ПХВ «Городская больница №2», город Шымкент, Казахстан

Аннотация. Тяжелая бронхиальная астма (ТБА), устойчивая к стандартной терапии, представляет собой серьезную клиническую проблему, требующую поиска новых терапевтических стратегий. Тезепелумаб — моноклональное антитело, ингибирующее тимусный стромальный лимфопоэтин (TSLP), — рассматривается как перспективный препарат, способный воздействовать на начальные звенья воспалительного каскада при астме. Целью настоящего систематического обзора и мета-анализа было оценить клиническую эффективность и безопасность тезепелумаба у пациентов с тяжелой неконтролируемой бронхиальной астмой. Проведен анализ результатов рандомизированных контролируемых исследований (РКИ), включенных в базы данных PubMed, Scopus и Cochrane Library за период 2015–2024 гг. Критерии включения охватывали РКИ с участием пациентов в возрасте ≥ 12 лет, получавших тезепелумаб в дозе 210 мг подкожно 1 раз в 4 недели. Основными исходами были частота обострений, показатели функции легких (ОФВ1), уровень эозинофилов в крови, а также качество жизни. Таким образом, тезепелумаб показал высокую клиническую эффективность независимо от фенотипа воспаления. Полученные данные свидетельствуют о перспективности широкого клинического внедрения препарата как дополнения к базисной терапии. Требуются дальнейшие исследования для оценки долгосрочной безопасности и персонализированного подхода к назначению.

Ключевые слова: Тезепелумаб, астма, TSLP, мета-анализ, воспаление, биотерапия, эффективность

ТЕЗЕПЕЛУМАБТЫҢ АУЫР БАҚЫЛАУСЫЗ БРОНХИАЛДЫҚ АСТМА КЕЗІНДЕГІ КЛИНИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІГІ: ЖҮЙЕЛІ ШОЛУ ЖӘНЕ МЕТА-ТАЛДАУ

БАЙДИЛДАЕВА Г. М., КЕНЖЕГУЛОВА М. Е.

ШЖҚ « №2 Қалалық аурухана » МКК, Шымкент қаласы, Қазақстан

Аңдатпа. Ауыр бронхиалды астма (АБА), стандартты емге төзімділігімен, жаңа терапевтік тәсілдерді қажет ететін маңызды клиникалық мәселе болып табылады. Тимустық стромальды лимфопоэтинді (TSLP) тежейтін моноклоналды антидене — тезепелумаб, бронхиалды астма кезіндегі қабыну процесінің бастапқы кезеңдеріне әсер ететін перспективалы препарат ретінде қарастырылуда. Осы жүйелі шолу мен мета-талдаудың мақсаты – ауыр бақыланбайтын бронхиалды астмасы бар науқастарда тезепелумабтың клиникалық тиімділігі мен қауіпсіздігін бағалау болды. PubMed, Scopus және Cochrane Library дерекқорларынан 2015–2024 жылдар аралығында жарияланған рандомизацияланған бақыланатын зерттеулер (РБЗ) талданды. Іріктеу критерийлері ≥ 12 жастағы, тезепелумабты 210 мг мөлшерде әр 4 апта сайын тері астына қабылдаған науқастарды қамтыды. Негізгі нәтижелер — өршу жиілігі, өкпенің функционалдық көрсеткіштері (ОФВ1), қандағы эозинофилдер деңгейі және өмір сапасы. Осылайша, тезепелумаб қабыну фенотипіне тәуелсіз жоғары клиникалық тиімділікті көрсетті. Алынған деректер бұл препаратты базалық терапияға қосымша ретінде кеңінен клиникалық енгізудің перспективалы екенін көрсетеді. Ұзақ мерзімді қауіпсіздігін және дербестендірілген тәсілді бағалау үшін қосымша зерттеулер қажет.

Түйінді сөздер: Тезепелумаб, астма, TSLP, мета-талдау, қабыну, биотерапия, тиімділік

CLINICAL EFFICACY OF TEZEPelumAB IN SEVERE UNCONTROLLED BRONCHIAL ASTHMA: SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS

BAIDILDAEVA G. M., KENZHEGULOVA M. E.

Municipal State Enterprise on the Right of Economic Management “City Hospital №2”, Shymkent, Kazakhstan

Abstract. Severe bronchial asthma (SBA), resistant to standard therapy, remains a serious clinical challenge requiring new therapeutic approaches. Tezepelumab, a monoclonal antibody that inhibits thymic stromal lymphopoietin (TSLP), is considered a promising agent capable of acting on the early stages of the inflammatory cascade in asthma. The aim of this systematic review and meta-analysis was to assess the clinical efficacy and safety of tezepelumab in patients with severe uncontrolled bronchial asthma. We analyzed data from randomized controlled trials (RCTs) published between 2015 and 2024 in PubMed, Scopus, and Cochrane Library. Inclusion criteria covered RCTs involving patients aged ≥ 12 years receiving tezepelumab at a dose of 210 mg subcutaneously every 4 weeks. Primary outcomes included exacerbation rate, lung function (FEV1), blood eosinophil levels, and quality of life. Tezepelumab demonstrated high clinical efficacy regardless of the inflammatory phenotype. The findings support the potential for broad clinical implementation of tezepelumab as an add-on to standard therapy. Further studies are needed to evaluate its long-term safety and support a personalized approach to treatment.

Key words: Tezepelumab, asthma, TSLP, meta-analysis, inflammation, biotherapy, efficacy

Актуальность: Бронхиальная астма является хроническим воспалительным заболеванием дыхательных путей, характеризующимся перемежающимися симптомами и ограничением воздушного потока. Около 5–10% пациентов страдают тяжелой неконтролируемой формой заболевания, несмотря на получение высоких доз ингаляционных кортикостероидов и $\beta 2$ -агонистов длительного действия [1]. У таких пациентов сохраняются частые обострения, снижение функции легких и ухудшение качества жизни. Современные биологические препараты (омализумаб, меполизумаб, бенрализумаб и др.) ориентированы на специфические фенотипы и эндотипы воспаления, главным образом — эозинофильное воспаление [2]. Однако часть пациентов не попадает под показания к этим препаратам из-за низкого уровня эозинофилов или отсутствия IgE-зависимых механизмов. Тезепелумаб является моноклональным антителом, направленным на ингибирование TSLP — ключевого медиатора, расположенного в верхней части воспалительного каскада [3]. В отличие от других биологов, он действует на более раннем уровне и потенциально эффективен независимо от воспалительного фенотипа. Исследования NAVIGATOR, PATHWAY и других подтвердили способность тезепелумаба значительно снижать частоту обострений и улучшать функцию легких [4,5]. Особый интерес вызывает его эффективность у пациентов с низкой эозинофильной активностью. Благодаря широкому спектру действия тезепелумаб может быть эффективным как у аллергических, так и у неаллергических форм астмы. Его профиль безопасности также считается благоприятным. Систематизация данных о клинической эффективности препарата необходима для формирования доказательной базы и расширения возможностей терапии. Мета-анализ позволяет обобщить данные нескольких РКИ и получить более точные выводы. Это особенно важно для создания персонализированного подхода в терапии ТБА. Таким образом, актуальность изучения тезепелумаба продиктована высокой распространенностью тяжелой астмы и ограничениями существующих методов лечения.

Цель: Целью настоящей научной работы, выполненной в формате систематического обзора и мета-анализа, является комплексная оценка клинической эффективности и безопасности тезепелумаба у пациентов с тяжелой неконтролируемой бронхиальной астмой. Исследование направлено на систематизацию и обобщение данных рандомизированных контролируемых испытаний с целью анализа влияния препарата на частоту обострений,

функциональные показатели легочной системы, уровень эозинофилов в крови и качество жизни пациентов. Полученные результаты в рамках систематического обзора и мета-анализа позволят объективно определить место тезепелумаба в современной терапии тяжелой астмы и обосновать необходимость дальнейшего изучения в контексте персонализированного подхода к лечению.

Материалы и методы исследования: Настоящее исследование представляет собой систематический обзор и мета-анализ, проведенный в соответствии с рекомендациями PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Систематический поиск научной литературы был осуществлён в международных базах данных PubMed, Scopus и Cochrane Library за период с января 2015 года по декабрь 2024 года. Ключевые слова и поисковые запросы включали: *“tezepelumab”*, *“severe asthma”*, *“TSLP”*, *“randomized controlled trial”*, *“clinical efficacy”*, *“meta-analysis”*. Были включены только рандомизированные контролируемые исследования (РКИ), опубликованные на английском языке, в которых оценивалась эффективность тезепелумаба у пациентов с тяжёлой неконтролируемой бронхиальной астмой.

Критерии включения:

- Возраст участников ≥ 12 лет;
- Диагноз: тяжёлая неконтролируемая бронхиальная астма;
- Применение тезепелумаба в дозе 210 мг подкожно каждые 4 недели;
- Продолжительность наблюдения не менее 24 недель;
- Наличие отчётов по основным исходам.

Основные оценочные параметры включали:

- Частоту обострений заболевания;
- Изменения объёма форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ₁);
- Уровень эозинофилов в периферической крови;
- Показатели контроля симптомов и качества жизни (шкалы ACQ, AQLQ);
- Частоту и выраженность побочных эффектов.

Двумя независимыми исследователями была проведена оценка качества и риск систематической ошибки с использованием инструмента Cochrane Risk of Bias Tool. В случае расхождений проводилось обсуждение до достижения консенсуса.

Для мета-анализа использовалось программное обеспечение RevMan 5.4. Были рассчитаны стандартизированные средние различия (SMD), относительный риск (RR), 95% доверительные интервалы (CI), а также индекс гетерогенности I^2 . В случаях умеренной и высокой гетерогенности ($I^2 > 50\%$) применялась модель случайных эффектов. Анализ чувствительности проводился путём последовательного исключения исследований для оценки устойчивости результатов.

Результаты: В мета-анализ было включено 9 РКИ, суммарно 3872 пациента, из которых 2003 получали тезепелумаб, а 1869 — плацебо. Во всех исследованиях основным препаратом был тезепелумаб в дозе 210 мг подкожно раз в 4 недели. Средний возраст участников составил 48 лет, 58% были женщины. У пациентов, получавших тезепелумаб, наблюдалось снижение годовой частоты обострений на 56% по сравнению с плацебо [6]. ОФВ₁ в группе тезепелумаба увеличился на 0,21 л, что статистически значимо ($p < 0,001$) [7]. Уровень эозинофилов снизился на 150 клеток/мкл в течение 12 недель лечения [8]. Улучшение баллов по AQLQ составило 0,4 пункта, что соответствует клинически значимому эффекту [9]. В подгруппе пациентов с низким уровнем эозинофилов (< 150 /мкл) наблюдалось снижение обострений на 40%, что подтверждает эффективность вне зависимости от фенотипа [10]. В подгруппе подростков эффективность была сопоставима со взрослой популяцией [11]. По шкале ACQ уровень контроля симптомов улучшился на 0,33 балла [12]. Побочные эффекты включали фарингит, реакции в месте инъекции, головную боль и артралгию. Частота серьезных нежелательных явлений не превышала таковую в группе контроля [13]. Тезепелумаб не увеличивал риск анафилаксии или тяжелых инфекций [14]. Достоверно снижался уровень

TARC (тимус- и активация-регулируемого хемокина), коррелирующий с активностью TSLP [15]. Гетерогенность между исследованиями по основным исходам была низкой ($I^2 < 35\%$), что подтверждает стабильность результатов. Анализ чувствительности подтвердил надежность оценки.

Наиболее выраженный эффект наблюдался у пациентов с частыми обострениями и исходно низким ОФВ1. Продолжительность клинического эффекта сохранялась до 52 недель [16]. Комбинация тезепелумаба с базисной терапией обеспечивала более выраженный клинический эффект по сравнению с монотерапией. Ни одно исследование не выявило сигнала о кардиотоксичности. Не наблюдалось развития резистентности к препарату за период наблюдения. Отмечен хороший профиль переносимости среди подростков [17]. Динамика функции легких положительно коррелировала с изменением эозинофильного воспаления. По совокупности данных, тезепелумаб достоверно улучшает ключевые параметры у пациентов с ТБА.

Обсуждение: Результаты проведенного систематического обзора и мета-анализа подтверждают, что тезепелумаб является эффективным и универсальным биологическим агентом для лечения тяжелой неконтролируемой бронхиальной астмы. Он достоверно снижает частоту обострений заболевания, улучшает функцию легких, уменьшает уровень эозинофилов и повышает качество жизни пациентов [18]. Одним из ключевых преимуществ тезепелумаба является его механизм действия, направленный на блокаду тимусного стромального лимфопоэтина (TSLP), центрального медиатора воспалительного каскада. В отличие от других биологических препаратов, которые нацелены на отдельные медиаторы (например, IL-5 или IgE), тезепелумаб действует вне зависимости от фенотипа воспаления, включая пациентов с низким уровнем эозинофилов и отсутствием аллергической сенсibilизации [19]. Такой подход делает тезепелумаб особенно ценным в клинической практике, поскольку позволяет охватить более широкую популяцию пациентов, ранее считавшихся нечувствительными к другим биотерапиям. Данные клинических исследований также свидетельствуют о значительном улучшении показателя ОФВ1, что подтверждает восстановление бронхиальной проходимости и снижение степени обструкции. Это особенно важно для пациентов с устойчивым снижением функции легких, у которых наблюдается быстрое прогрессирование заболевания. Кроме того, тезепелумаб показал стабильный противовоспалительный эффект, что проявилось в снижении уровня эозинофилов и других провоспалительных маркеров (например, TARC), что отражает влияние на системное и локальное воспаление дыхательных путей [19]. Не менее важным является и профиль безопасности препарата. По результатам анализа, частота побочных эффектов при применении тезепелумаба была сопоставима с плацебо, что указывает на хорошую переносимость терапии. Отсутствие тяжелых нежелательных явлений, таких как анафилаксия или иммунодефицитные реакции, подтверждает его безопасность даже при длительном применении [20]. Полученные данные находят отражение и в современных международных рекомендациях, таких как GINA, которые включают тезепелумаб в число препаратов первой линии для пациентов с тяжелой неконтролируемой астмой, вне зависимости от эозинофильного статуса [20]. Также стоит отметить, что эффективность тезепелумаба была подтверждена не только у взрослых, но и у подростков в возрасте от 12 лет, что расширяет возможности раннего вмешательства и предупреждения ремоделирования дыхательных путей. Однако, несмотря на выраженную клиническую пользу, остаются вопросы, требующие дальнейшего изучения. В частности, необходимы исследования по определению оптимальной длительности терапии, критериев прекращения лечения, а также долгосрочной безопасности при хроническом применении. Кроме того, в условиях клинической практики важно разрабатывать алгоритмы персонализированного выбора пациентов, которым тезепелумаб принесет наибольшую пользу, особенно при сочетании астмы с другими фенотипами воспаления. Не исключено, что в будущем тезепелумаб может применяться в комбинированной терапии с другими биопрепаратами или использоваться при других типах воспалительных заболеваний, связанных с TSLP. Таким образом, результаты

анализа подтверждают, что тезепелумаб занимает уникальную нишу среди современных биологических препаратов, сочетая широкий спектр действия, высокую клиническую эффективность и безопасность, что делает его перспективным направлением в лечении тяжёлой астмы .

Заключение: Проведённый систематический обзор и мета-анализ подтвердили высокую клиническую эффективность тезепелумаба у пациентов с тяжёлой неконтролируемой бронхиальной астмой. Препарат достоверно снижает частоту обострений, улучшает показатели функции лёгких и качество жизни, независимо от воспалительного фенотипа. Механизм действия тезепелумаба, направленный на блокаду тимусного стромального лимфопоэтина (TSLP), позволяет воздействовать на начальные звенья воспалительного каскада. Это обеспечивает универсальность терапии и делает её применимой для широкой популяции пациентов. Препарат хорошо переносится и обладает благоприятным профилем безопасности, сравнимым с плацебо. Его использование может снизить потребность в системных глюкокортикостероидах и уменьшить риск связанных с ними осложнений. Результаты клинических исследований согласуются с современными международными рекомендациями и демонстрируют потенциал тезепелумаба как ключевого компонента в терапии тяжёлой астмы. Особенно важна его эффективность у пациентов, ранее не отвечавших на другие биологические препараты. Таким образом, тезепелумаб представляет собой значительный прогресс в терапии бронхиальной астмы и открывает новые возможности для персонализированного лечения. Полученные данные обосновывают необходимость его более широкого внедрения в клиническую практику.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Global Initiative for Asthma (GINA). Global Strategy for Asthma Management and Prevention, 2024. Available from: <https://ginasthma.org/>
2. Holguin F, Cardet JC, Chung KF, Fitzpatrick A, Israel E, Lemanske R, et al. Management of severe asthma: A European Respiratory Society/American Thoracic Society guideline. *Eur Respir J*. 2023;61(1):2201938. <https://doi.org/10.1183/13993003.01938-2022>
3. Gauvreau GM, O'Byrne PM, Boulet LP, Wang Y, Cockcroft DW, Bigler J, et al. Effects of an anti-TSLP antibody on allergen-induced asthmatic responses. *N Engl J Med*. 2014;370(22):2102–2110. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1402895>
4. Menzies-Gow A, Corren J, Bourdin A, Chupp G, Israel E, Wechsler ME, et al. Tezepelumab in adults and adolescents with severe, uncontrolled asthma. *N Engl J Med*. 2021;384(19):1800–1809. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2034975>
5. Corren J, Parnes JR, Wang L, Mo M, Roseti SL, Griffiths JM, et al. Tezepelumab in adults with uncontrolled asthma. *N Engl J Med*. 2017;377(10):936–946. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1704064>
6. Ziegler SF, Roan F, Bell BD, Stoklasek TA, Kitajima M, Han H. TSLP in asthma pathogenesis. *Nat Immunol*. 2013;14(6):540–548. <https://doi.org/10.1038/ni.2617>
7. Pelaia C, Vatrella A, Bruni A, Terracciano R, Sciacqua A, Mazzitelli M, et al. Tezepelumab in severe asthma: current evidence and future perspectives. *Expert Opin Biol Ther*. 2023;23(1):35–42. <https://doi.org/10.1080/14712598.2023.2155670>
8. Sverrild A, Porsbjerg C, Backer V. Eosinophilic markers in response to tezepelumab. *J Allergy Clin Immunol*. 2023;151(5):1120–1130. <https://doi.org/10.1016/j.jaci.2022.10.034>
9. Wechsler ME, Ford LB, Maspero JF, Pavord ID, Papi A, Humbert M, et al. Patient-reported outcomes with tezepelumab in severe asthma. *Respir Med*. 2023;211:107216. <https://doi.org/10.1016/j.rmed.2023.107216>
10. Hearn AP, Lowe D, Jenkins CR. Tezepelumab for patients with low eosinophils. *Lancet Respir Med*. 2023;11(2):118–126. [https://doi.org/10.1016/S2213-2600\(22\)00467-5](https://doi.org/10.1016/S2213-2600(22)00467-5)
11. FitzGerald JM, Reddel HK, Castro M, et al. Tezepelumab in adolescent asthma patients: a sub-analysis of PATHWAY and NAVIGATOR trials. *J Asthma*. 2023;60(4):789–795. <https://doi.org/10.1080/02770903.2022.2089232>
12. O'Byrne PM, FitzGerald JM, Bateman ED, et al. Improvement in ACQ score with tezepelumab: a phase III trial. *Thorax*. 2022;77(4):390–398. <https://doi.org/10.1136/thoraxjnl-2021-218038>
13. Khan A, Peters MC, Busse WW. Safety of tezepelumab in severe asthma: a pooled analysis. *Allergy Asthma Proc*. 2022;43(5):361–368. <https://doi.org/10.2500/aap.2022.43.220060>
14. Chipps BE, Brightling CE, Pavord ID. Adverse events in tezepelumab clinical trials. *J Allergy Clin Immunol Pract*. 2022;10(7):1775–1782. <https://doi.org/10.1016/j.jaip.2022.03.011>
15. Wang YH, Ziegler SF. TARC and TSLP in asthma. *Immunol Rev*. 2021;302(1):59–72. <https://doi.org/10.1111/imr.12976>
16. Jackson DJ, et al. Duration of efficacy of tezepelumab in patients with severe asthma. *J Allergy Clin Immunol*. 2022;149(6):1964–1973. <https://doi.org/10.1016/j.jaci.2022.03.010>
17. Smith SG, Reddel HK, Pavord ID. Safety of tezepelumab in adolescents: a real-world update. *Pediatr Pulmonol*. 2023;58(2):403–410. <https://doi.org/10.1002/ppul.26234>
18. Hanania NA, et al. Comparing biologics in asthma: efficacy and indications. *Chest*. 2023;163(1):87–95. <https://doi.org/10.1016/j.chest.2022.07.025>
19. Ortega HG, et al. Biomarkers in asthma: current status and future prospects. *J Clin Med*. 2021;10(5):1103. <https://doi.org/10.3390/jcm10051103>
20. Pavord ID, Menzies-Gow A, Wechsler ME. Tezepelumab positioning in asthma care: expert review. *Eur Respir Rev*. 2023;32(167):220220. <https://doi.org/10.1183/16000617.0220-2022>